

Vivências do Estágio Supervisionado: o cotidiano escolar

Caroline Maciel da Silva¹

Resumo: O objetivo principal deste trabalho é relatar e analisar alguns eventos e experiências vividas durante o período de estágio realizado no ensino médio, oferecendo uma visão das reflexões acerca das observações realizadas, da “cultura organizacional” e desafios enfrentados. O estágio supervisionado no ensino médio II é uma disciplina obrigatória no curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará, desempenhando um papel crucial na formação acadêmica e profissional dos alunos. A carga horária é dividida em reconhecimento da escola com 4 horas, a observação com 8 horas, planejamento de aulas das regências com 16 horas, as regências com 16 horas, o diário de campo com 8 horas, o projeto didático (sendo planejamento, aplicação, escrita e avaliação) com 12 horas, e 8 horas da escrita do relatório. Totalizando 68 horas em campo escolar. O estágio foi realizado na EEFM Professor Mario Schemberg, localizado na Vila Manoel Sátiro, Fortaleza, Ce. Nas turmas de 1º e 2º anos do ensino médio regular, no turno da manhã, entre os meses de maio, junho e julho. É uma escola que funciona desde 2001, possui térreo e 1º andar, salas com ventiladores (algumas razoavelmente pequenas), carteiras com mesas, possui uma biblioteca, uma “academia” (funciona como uma sala para realizar atividades ou grupos de estudos), sala de secretaria, sala dos professores e sala da diretoria, estas últimas climatizadas. Durante o período de estágio, tive a oportunidade de observar e dar aulas para um público de jovens de 15 a 17 anos.

Palavras-chave: Ensino médio. Vivências. Professores. Gestão

1. INTRODUÇÃO

O estágio supervisionado é uma disciplina obrigatória no curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará, Segundo a Lei nº 11.788, "Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior [...]”(BRASIL, 2008, Art. 1º).

Como citado anteriormente, o estágio tem como objetivo nos preparar para a prática docente. Ao decorrer da graduação estuda-se muito a parte teórica e as regências do

¹ Graduanda em Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde/Curso de Ciências Biológicas, e-mail: Caroline.maciel@aluno.uece.br

estágio se faz importante para que possamos pôr em prática tudo o que foi aprendido e absorvido na trajetória acadêmica, bem como a gerência do tempo, gerência de conflitos existentes na realidade escolar, o planejamento, os métodos de ensino e até mesmo a gerência de situações diversas que ocorrem no chão escolar (especialmente nas redes públicas de ensino).

Este estágio visa proporcionar aos estudantes uma experiência prática e direta com o objetivo de preparar os futuros profissionais da educação, permitindo a aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso. Para Pimenta e Lima (2010, p. 35) O exercício de qualquer profissão é prático, no sentido de que se trata de aprender a fazer "algo" ou "ação". Sendo assim, se toda profissão tem caráter prático, pois se aprende a fazer com a prática e a experiência, da mesma forma, ocorre ao professor, onde exige saber enfrentar as diversas realidades do ambiente escolar e colocar em prática os conhecimentos teóricos em situações reais de ensino, o que justifica a importância dessas vivências que o estágio fornece.

Para que o estágio seja efetivo e cumpra com seu propósito que é colocar em prática as ações docentes para o licenciando, é necessário que seja realizado garantindo que o estudante tenha a acessibilidade de o fazer de maneira fluida. Para Krasilchik (2008) o estágio funciona como um elo entre as instituições de ensino superior e as escolas de educação básica, possibilitando que estas comuniquem suas demandas à universidade, que, por sua vez, contribui com propostas e práticas inovadoras.

A carga horária é dividida em reconhecimento da escola com 4 horas, a observação com 8 horas, planejamento de aulas das regências com 16 horas, as regências com 16 horas, o diário de campo com 8 horas, o projeto didático (sendo planejamento, aplicação, escrita e avaliação) com 12 horas, e 8 horas da escrita do relatório. Totalizando 68 horas em campo escolar.

O estágio realizado na disciplina de ESEM II (Estágio Supervisionado no Ensino Médio II) foi feito na escola EEFM Professor Mário Schemberg, localizado na Vila Manoel Sátiro, Fortaleza, Ce. A escola funciona desde 2011, onde o ensino é voltado para alunos do ensino médio, em período regular, nos turnos manhã e tarde; e EJA (Educação para Jovens e Adultos) no turno da noite para aqueles que desejam terminar seus estudos. A escolha da escola se deu pelo fácil acesso e praticidade.

O objetivo principal deste trabalho é relatar e analisar alguns eventos e experiências vivenciadas durante o período de estágio realizado no ensino médio no ensino regular, nas turmas da manhã. Oferecendo uma visão das reflexões acerca das observações realizadas, do currículo ofertado e dos desafios enfrentados.

2. GESTÃO, DOCENTES E REALIDADES DO COTIDIANO ESCOLAR

Para falar sobre as realidades que acabamos vivenciando no dia a dia do chão escolar é preciso primeiro fazer uma caracterização da escola em que foi observada e vivida. A Escola de Ensino Médio Professor Mário Schemberg, como mencionada anteriormente, fica localizada na Vila Manoel Sátiro, na cidade de Fortaleza, Ce. Observei e dei regências nas turmas de 1º e 2º anos, A, B, C e E, durante os meses de maio e junho.

É uma escola que funciona desde 2001, possui térreo e 1º andar, salas com ventiladores (algumas razoavelmente pequenas), carteiras com mesas, possui uma biblioteca, uma “academia” (a academia, na realidade, funciona como uma sala para realizar atividades ou grupos de estudos), sala de secretaria, sala dos professores e sala da diretoria, estas últimas climatizadas.

Se trata de uma escola razoavelmente pequena, algumas turmas possuem em torno de 30 alunos (estas ocupam salas menores), enquanto outras ultrapassam a quantidade de 40 alunos (ocupando salas maiores). O bairro no momento enfrenta crises de segurança pública, com famílias não muito numerosas que frequentam a escola. Ou seja, a maioria dos alunos matriculados atualmente são moradores do bairro, e segundo uma sondagem das turmas descobri que apesar de haver outra opção de escola próxima, escolhem essa escola por ser perto de suas casas e possuírem irmãos mais velhos ou primos, que já estudaram lá. O estagiário que mora próximo a escola-campo do estágio se beneficia muito devido às mesmas condições dos alunos matriculados.

Figura 1.
Arquivo da escola (Biblioteca)

Figura 2.
Bruno Aragão (fachada da escola)

Apesar da escola possuir pouquíssima estrutura física, a gestão muito se preocupa com o bem-estar dos alunos e professores. Durante todo o período em campo, pude observar que os gestores são verdadeiros parceiros do quadro docente, enfrentam todos os problemas juntos, discutem diariamente os feedbacks dos profissionais e dialogam sobre tudo que está acontecendo, e na hora do “cafezinho” conversam sobre tudo. Traços de muito companheirismo, amizade e respeito, não à toa que, em uma determinada semana, realizaram 2 aniversários de professores e gestores.

[...] “A partir da interação entre diretores, coordenadores pedagógicos e professores, funcionários, alunos, a escola vai adquirindo, na vivência do dia-a-dia, traços culturais próprios, vai formando crenças, valores, significados, modos de agir, práticas. Essa cultura da escola se projeta em todas as instâncias: nas reuniões, nas normas disciplinares, na relação dos professores com os alunos na aula, na cantina, nos corredores, na preparação e distribuição da merenda, nas formas de tratamento com os pais, na metodologia de aula etc.”
Libâneo, 2014, p.88.

No trecho acima, Libâneo confirma que é nessa interação, nas normas da escola e etc, que a escola firma o que o autor nomeia como cultura organizacional que cada escola tem a sua, e é mais do que justo, principalmente quando sabemos que cada localidade, região ou bairro terá suas necessidades próprias e demandas específicas que vão firmar essa cultura, beneficiando a todos. Dentro desse contexto, vale a pena mencionar que a gestão e os docentes endossam um conjunto de boas condutas para com os alunos e alunos para com os professores. Tais hábitos reforçam o bom relacionamento não só entre gestão e docentes, mas também entre gestão-alunos-professores.

Um exemplo que pode parecer comum, mas que de todos os estágios que realizei jamais vi tal cena, é: quando os alunos se atrasam não podem entrar em sala e respeitam esta ordem, entram portando um papelzinho assinado pelos coordenadores autorizando sua entrada e perguntam sempre aos professores se podem entrar. Outro exemplo, é o

quanto a coordenação se preocupou com que os alunos respeitassem a figura do estagiário dentro do ambiente escolar, sempre perguntando se estava tudo bem, se estavam respeitando e fazendo as atividades. A orientação dada aos estagiários em geral, era que se preciso fosse, podia tomar uma medida mais punitiva, solicitando que o aluno se retirasse de sala e se encaminhasse até a coordenação, caso este que não foi necessário, já que o professor supervisor fica atento a possíveis más comportamentos.

Libâneo (2014) defende que esse conjunto de práticas de organização e gestão são práticas educativas e que muito interferem no desenvolvimento da aprendizagem tanto de alunos quanto de professores. Por mais que haja toda essa movimentação do quadro docente escolar, (que é de extrema importância e benéfico) do bom relacionamento nutrido dentro desse ambiente, nesta escola especificamente, é possível notar um acentuado desinteresse pelos estudos, por grande parte dos alunos, nas turmas das quais observei. Segundo alguns relatos de professores desta escola, parece ser um problema que a escola (e provavelmente tantas outras) enfrenta.

Para ser professor, não basta saber dar aulas, é preciso estar consciente sobre as diversas realidades que os profissionais vivenciam, dia após dia. Quando falo disso, quero mencionar as pequenas grandes coisas que ocorrem, como por exemplo: a falta de água, e quando esse dia chega, não importa o quão importante seja a aula que o profissional preparou para seus alunos e suas turmas, porque a única coisa que se pode fazer é liberar os alunos. Logo, por mais planejada que tenha sido a aula, não há nada a fazer.

Em uma determinada época do ano as escolas fazem a famosa “gincana” ou “semana cultural” ou ainda “feira cultural”, e neste período houve a gincana. Por mais preparo que possamos ter no ambiente acadêmico, não nos preparamos para ouvir batucadas nos tambores e ao mesmo tempo haver aula. Enquanto metade da sala assistiam as aulas, a outra metade (ou mais da metade) dos alunos estavam ensaiando para a gincana e muito se preparam para este momento, se esforçam e dão tudo de si para que consigam boa pontuação (esta é substituída pela nota da avaliação parcial).

Essas atividades são importantes para valorizar a cultura, estimular a criatividade e a integrar os alunos. No entanto, quando ocorrem em horários ou espaços que venham interferir diretamente nas aulas, acabam gerando desafios e desgastes significativos para o profissional. O professor enfrenta dificuldades, como por exemplo: manter a atenção dos alunos, organizar atividades pedagógicas e garantir um ambiente adequado à aprendizagem, devido ao ruído e à dispersão causados pelo barulho em excesso que se instaura na escola e que viram dias e semanas.

Esse cenário exige do professor algumas estratégias de enfrentamento, mas ao mesmo tempo é muito difícil mediar a situação, tendo em vista que os alunos acabam possuindo pouco tempo para se organizarem e conseguirem se articular para a gincana.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estágio foi realizado na EEFM Professor Mario Schemberg, localizado na Vila Manoel Sátiro, Fortaleza, Ce. Nas turmas de 1º e 2º anos do ensino médio regular, no turno da manhã, entre os meses de maio, junho e julho. Durante o período de estágio, tive a oportunidade de observar e dar aulas para um público de jovens de 15 a 17 anos.

A compreensão da realidade do cotidiano escolar permite ao futuro docente desenvolver expectativas mais realistas sobre os desafios vivenciados, prevenindo frustrações, prevenindo estresse excessivo e até o risco de quadros de depressão ou síndrome de *burnout*, que é cada vez mais frequente na carreira docente.

O estágio supervisionado desempenha um papel essencial nesse processo ao expor o licenciando às situações reais do âmbito escolar. Através dessa vivência, o estagiário

reconhece demandas, limitações e adversidades do trabalho docente, que acaba contribuindo para nossa preparação emocional e profissional. A aproximação com a realidade escolar não apenas favorece o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento mais saudáveis, mas também promove o bem-estar e fortalece a identidade docente, tornando o futuro profissional mais consciente, crítico e apto a intervir de forma ética e responsável no ambiente escolar.

Alguns autores ainda reforçam uma nova forma de entender o estágio, não como algo apenas técnico, mas como um espaço de reflexão sobre a realidade escolar (Pimenta; Gonçalves, 1990).

REFERÊNCIAS

LIBÂNEO, J. C. Organização e gestão da escola: teoria e Prática. São Paulo: Editora Heccus, 2014.

PIMENTA, S. G.; GONÇALVES, C. M. Estágio e docência. São Paulo: Cortez, 1990.

_____, Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 set. 2008. Disponível em <http://https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/93117/lei-do-estagio-lei-11788-08>. Acesso em: 10 de julho de 2025.

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e docência - 5. Ed. São Paulo: Cortez, 2010.

KRASILCHIK, M. Prática de ensino de biologia. 4. ed. São Paulo, SP: Edusp, 2008. ISBN 9788531407772.